

УДК 615.322:577.27

ИЗУЧЕНИЕ МУТАГЕННОСТИ И АНТИМУТАГЕННОСТИ ПРЕПАРАТА ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛОПУХА БОЛЬШОГО

ТАЖИМЕТОВ БЕКЗАТ МАХМУТОВИЧ

к.м.н., ассоциированный профессор кафедры патологической анатомии с курсом судебной медицины КазНМУ им. С.Ж.Асфендиярова, Алматы, Қазақстан

АУЕСХАНОВА АИДА ДАУРЕНБАЕВНА

лектор кафедры патологической анатомии с курсом судебной медицины КазНМУ им. С.Ж.Асфендиярова, Алматы, Қазақстан

СМАЙЛОВА ГУЛЬЗИРА КУЛЫБЕКОВНА

к.м.н., доцент кафедры патологической анатомии НАО «Медицинский Университет Астаны», Астана, Казахстан

ТАШЕНОВА АСИЯ ИМАНБЕКОВНА

к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии КРМУ, Алматы, Қазақстан

БАЙТЕМИРОВА ТАЖИГУЛ АЗИЗОВНА

ассистент кафедры фармакологии КазНМУ им. С.Ж.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** Увеличение показателей общего фосфора в крови, взятой из вены и артерии пуповины по сравнению с аналогичными показателями в крови матери свидетельствуют о большой роли плаценты, которая выполняет роль органа, снабжающего плод необходимыми количествами важного элемента, участвующего в формировании и развитии плода. Наши исследования показывают, что препараты из листьев лопуха большого обладают антимуtagenным свойством.*

***Ключевые слова:** желтый фосфор, беременность, сок лопуха большого*

Известно, что наиболее интенсивный обмен фосфора при беременности имеет место в тех органах, которые отличаются наибольшей функциональной активностью, а именно: в печени, почках, молочной железе, надпочечниках. С увеличением срока беременности содержание радиофосфора в костной и мышечной тканях значительно снижается и достигает минимума в конце беременности. Так, наибольшее содержание общего фосфора у небеременных отмечается в костной ткани, молочной железе, печени, яичниках, селезенке, почках, матке. Костная и отчасти мышечная ткань беременных являются основными источниками, из которых мобилизуются фосфорные соединения, переходящие в другие ткани через плаценту – к плоду. По данным ученых, увеличение показателей общего фосфора в крови, взятой из вены и артерии пуповины по сравнению с аналогичными показателями в крови матери свидетельствуют о большой роли плаценты, которая выполняет роль органа, снабжающего плод необходимыми количествами важного элемента, участвующего в формировании и развитии плода. Содержание общего фосфора в цельной крови существенно не отличались у беременных женщин.

Известно отрицательное влияние желтого фосфора на половую систему. Желтый фосфор проникает через плацентарный барьер, вызывает склонность к выкидышам. Основные производственные вредности производства фосфорных минеральных удобрений – фосфор и фтор – могут проходить через плацентарный барьер.

Для изучения доминантных летальных мутаций ставились эксперименты с дозами 1,5 мл/кг в течение 10 дней и 3,0 мл/кг после однократного введения сока из листьев лопуха большого. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Частота доминантных летальных мутаций у беременных самок, спаренных с самцами после 10-дневного введения сока листьев лопуха большого в дозе 1,5 мл/кг или однократного введения в дозе 3,0 мл/кг

Группа самцов	Число				Смертность постимплантационная
	Берем. самки	живых эмбрионов	мертвых эмбрионов	желтых тел	
Доза 1,5 мл (опыт)	12	74	6	82	0,076
Доза 3,0 мл (опыт)	12	74	5	82	0,063
Контроль	12	80	8	48	0,090

При сравнении опытных групп с дозами сока 1,5 мл/кг и 3,0 мл/кг с контрольными, мы существенных отличий не обнаружили. Число живых, мертвых эмбрионов, желтых тел и показателей постимплантационной смертности оставались в пределах нормы.

Таким образом, наши результаты исследования свидетельствуют, что сок из листьев лопуха большого не обладает мутагенными свойствами.

Для изучения антимуtagenного свойства сока из листьев лопуха большого мы в качестве мутагенного вещества использовали 2% раствор хлората магния. Это вещество является общеизвестным мутагеном, которое вызывает доминантные мутации при введении крысам-самцам, увеличивая почти в два раза количество мертвых эмбрионов и желтых тел у самок, забеременевших от этих самцов [192, 193]. Раствор хлората магния вводился в дозе 5 мг/кг внутривентриально. Результаты экспериментов приведены в таблице 3.

В первой группе анализ результатов показывает, что хлорат магния индуцирует доминантные летали, вызывающие смертность эмбрионов как до, так и после имплантации.

Таблица 3.

Частота доминантных летальных мутаций у крыс, спаренных с самцами после введения хлората магния

№	Группа самцов	Число				Смертность постимплантационная
		берем. самки	живых эмбрионов	мертвых эмбрионов	желтых тел	
1	Контроль	15	100	10	60	0,090±0,003
2	MgCl ₂	15	62	21	118	0,186±0,004 1-2 p<0,005
3	MgCl ₂ + ЛБ	15	90	9	104	0,099±0,002 2-3 p<0,005
4	Фосфор	15	92	12	110	0,115±0,004 2-4<0,001 3-4<0,01

Во второй группе исследований результаты показывают, что после введения однократной дозы хлората магния в дозе 5,0 мг/кг профилактическое применение сока из

листьев лопуха большого в течение 10 дней в дозе 1,5 мл/кг массы тела привело к снижению частоты летальных мутаций в 2 раза за счет снижения постимплантационной смертности.

Также в виде мутагена нами использован 1,0% раствора желтого фосфора в дозе 10 мг/кг, который давали самцам однократно перед подсаживанием к самкам. Получены следующие результаты: число живых эмбрионов – 92, мертвых эмбрионов – 12, желтых тел – 110, постимплантационная смертность составила 0,115. При взвешивании родившиеся новорожденные отставали в весе от крысят контрольной группы на 15-20%.

Таким образом, наши исследования показывают, что препараты из листьев лопуха большого обладают антимуtagenным свойством.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шарманов Т.Ш., Мамырбаев А.А. Токсикология фосфора, фтора и их неорганических соединений // Алма-Ата, Ылым, 1992 – С. 144.
2. Курмашев А.К. Влияние профессиональных факторов фосфорного производства на детородную функцию работниц // Здоровоохранение Казахстана, 1976. - № 10. – С. 46-48.
3. Курмашев А.К., Косенко Т.Ф., Зикеев В.В. Состояние гонад белых крыс самцов при воздействии фосфорсодержащих соединений по данным морфометрии // Вопросы гигиены труда, проф.заболеваний и токсикологии. – Алма-Ата, 1980. – С. 87-90.
4. Клебанов Р.Д. Гигиена труда женщин в производстве фосфорсодержащих минеральных продуктов: Автореф. дис. ... канд.мед.наук. – Л., 1986.
5. Шортанбаева М.А., Варшавская С.П. Оценка эмбриотоксического действия элементарного фосфора в эксперименте // Здоровоохранение Казахстана – 1976. - № 1. – С. 87-89.
6. Дзесибашвили А.И. Показатели содержания общего фосфора пуповинной крови в сравнении с материнскими. Ташкент, 1974. – Том 1. – С. 165-166.
7. Козловский В.А. Гигиена труда в современном производстве фосфора // Автореф. дисс. ... докт.мед.наук. – М., 1985. – 35 с.